

Наливайко А. Є.

Мезинський національний природний парк
с. Свердловка, Чернігівська обл., Україна

СХИАРХІМАНДРИТ ФЕОФАН РИХЛІВСЬКИЙ – ВЕЛИКИЙ ПОДВИЖНИК, НАСТАВНИК І МОЛИТОВНИК

У 2014 р. виповнюється 360 років з часу першої згадки про Рихлівську обитель. Ще на початку ХХ ст. на території Свято-Миколаївського Пустинська-Рихлівського чоловічого монастиря височіли чотири кам'яні монастирські храми і проживали 152 ченці. Нині ця місцевість знаходиться на території Мезинського національного природного парку (створений в 2006 р. на площі близько 32 тис. га), в околицях ландшафтного заказника загальнодержавного значення Рихлівська дача.

Саме у цьому благодатному місці Господь явив світу таких святих, як прп. Лаврентій Чернігівський та схиархімандрит Феофан Медведєв.

Подвижник благочестя наших днів, отець Іувеналій (у схимі Феофан, у миру Іван Феодосійович Медведєв), народився 20 жовтня 1881 р. у с. Фастовці Бахмацького р-ну на Чернігівщині в селянській родині. Коли Івану було два роки, помер батько. Мати, Євфимія, виховувала дітей у вірі і благочесті, водила їх на поклоніння в Києво-Печерську лавру, в Миколаївський Рихлівський монастир. Іван закінчив три класи земської Фастовецької школи та одного дня, поклонившись святині Рихлівської обителі – чудотворному образу Святого Миколая, вирішив залишитися при монастирі, незважаючи на всі вмовляння матері. Так тринадцятирічний Іван назавжди залишив рідний дім, присвятивши своє життя Богові. У монастир він поступив перед святом Різдва Божої Матері, 7 вересня і пізніше з особливою духовною радістю відзначав цей день. Отець Феофан часто з любов'ю і радістю розповідав про свій монастир, де навчився твердій вірі, непохитній надії на порятунок, великій любові до Бога, до ближніх.

Першим його послухом стала побудка братії монастиря на молитву. Іван щодня вставав раніше всіх, оббігав із дзвіночком чернечі келії і будив братію, дитячим голосом закликаючи на молитву. Час в монастирі проводив під керівництвом досвідчених наставників у постійній праці, молитві, посту, подвигах боротьби духу з плоттю, перемагаючи пристрасті, духовно зростаючи.

Про перші роки свого життя в обителі він розповідав наступне: “У 22 роки я сильно захворів, і вже готувався до смерті: маслособорувався, сповідався, причастився Святих Христових Таємниць, попросився з братією, чекав кінця... Але молився про те, аби Господь сподобив прожити ще хоч би рік... Раптом чую зверху знайомий голос ігумена Ісака: “Там краще!” Я тричі просив про те, аби прожити ще хоч би рік, а голос тричі повторював: “Там краще!” Потім раптом, відкриваються двері келії, входить незнайомий ієродиякон, підперезаний, як перед Причастям. Прямує в кут до ікон, зупиняється і тричі співає гучним голосом: “Многая літа!” Проспівавши, пішов. Двері келії були закриті на гачок, я лежав на одрі біля дверей. Незабаром я швидко вуду-жав...”

...Одного дня я сидів на підлозі, схиливши голову на коліна, один в келії, освітлений тихим мерехтінням лампади. Затужив... Раптом чую – по келії хтось ходить з кута в кут, кроки ніби як старця (келія була зачинена на гачок). Таємничий голос голосно запитав мене: “Хочеш бути ченцем?” Я відповів: “Хочу!” Прошло трохи часу і архімандрит Євгеній [Матвеєв] постриг мене в чернецтво з ім'ям Іувеналій в 1912 р. Через рік, 23 грудня 1913 р., єпископом Пахомієм [Кедровим] був рукопокладений в ієродиякона” [3, 14-15].

16 січня 1920 р. конотопським єпископом Іоанном (Доброславним) отець Іувеналій був рукопокладений в ієромонаха. А 19 грудня того ж року Рихлівський монастир закрили [1, 30]. Рік батюшка прослужив у Свято-Успенській церкві с. Краснопілля Коропського р-ну, потім був переведений в с. Петровське Крелевецького благочиння.

У 1922–1929 рр. служив у Коропському Свято-Троїцькому храмі. Оселився біля храму в тісній сторожці з крихтливими віконцями. Жив у крайній бідності – мав лише один старенький підрясник, не було навіть підризника. Неподалік від церкви знаходився будинок

благочестивої віруючої Ольги Іванівни Дерди, яка від прибуття батюшки в Короп турбувалася про нього, супроводжувала в поїздках до Києво-Печерської лаври, Чернігова. В кінці життя старець жив у її будинку.

Після закриття Троїцької церкви указом чернігівського єпископа Стефана о. Феофана призначено в Миколаївський храм с. Риботин Коропського р-ну, де він прослужив з 1929 по 1934 р. З 1934 по 1941 р. батюшка проживав в Коропі, здійснюючі таємні служби у довколишніх селах. Ходив як рубщик дров з сокирою за спиною, підрясник ховав під плащ, а на грудях носив запасні Святі Дари.

Під час Великої Вітчизняної війни о. Іувеналій таємно прийняв схиму, про що ніхто не знав майже до смерті старця, коли перед соборуванням він попросив, щоб його поминали як схиархімандрита Феофана. Припускають, що постриг у схиму здійснив схиархієпископ Антоній (Абашидзе) в Києво-Печерській лаврі, з яким батюшка був знайомий і до якого інколи їздив.

Також батюшка у супроводі Ольги Іванівни відвідував у Чернігові отця Лаврентія (Проскуру), з яким вони разом трудилися в монастирі. Келійниця прп. Лаврентія черниця Платоніда розповідала: “Коли до Батюшки приїздив з Коропа отець Іувеналій, обидва старці довго розмовляли. Одного дня отець Лаврентій сказав: “Побольше бы таких людей, то и свет был бы другим, и солнце иначе бы светило!” Коли отець Іувеналій відвідав отця Лаврентія, вже хворого, востаннє, батюшка вигукнув про отця Іувеналія: “Это не человек, а Ангел! У таких батюшек можно и прихожанам спастись. Теперь мало таких!” І ще раз вигукнув: “Это не человек, а Ангел!” [3, 22].

У роки війни, коли відновилися служби в церквах Коропа, віруючі просили о. Іувеналія служити в храмі в ім'я Свт. Феодосія Чернігівського. Туди був внесений чудотворний образ свт. Миколая. 12 жовтня 1944 р. чернігівський єпископ Борис призначив його другим священником цього храму.

Жив отець Іувеналій у старенькій, критій соломою, хатинці. У східній стороні знаходилася його келія з одним віконцем на вулицю. Було багато ікон. Серед них у центрі кута – Нерукотворний образ Господа Ісуса Христа в терновому вінку. Той самий, від якого батюшка отримав зцілення ще в Рихлівському монастирі. Перед закриттям монастиря він виніс його на пасіку до знайомого чоловіка, який зберіг святиню, а коли оселився в Коропі, приніс благодатний образ, біля якого відтепер завжди жевріла лампадка. Як заповітну святиню, Іувеналій беріг хрест, яким благословила його мати, що отримала його з рук самого Патріарха в Єрусалимі.

Деякий час батюшка був настоятелем Покровського храму Коропа. Це був найбідніший прихід всього на 60 дворів. Тут він почав служити по четвергах акафісти, вніс Нерукотворний образ Спасителя. Віряни інших приходів Коропа почали ходити на службу в цей храм.

Майже чверть століття – з 4 грудня 1944 р. до відходу за штат 5 червня 1970 р. отець Іувеналій ревно служив у Свято-Вознесенській церкві. Помер він на 96-му році життя, 18 січня 1977 р., слухаючи ранкову службу.

За заповітом, відспівування старця було здійснене за чернечим обрядом 21 січня у Свято-Вознесенському храмі Коропа. Похований на місцевому Михайлівському кладовищі. Проста могила обкладена дерном, дубовий хрест з табличкою з неіржавіючої сталі з написом: “Под крестом моя могила, на кресте моя Любовь. Молитесь, братья, Богу о прощении моих грехов. Схиархимандрит Феофан (Архимандрит Иувеналий Медведев) 1881–1977”. Цей текст, написаний самим старцем на фанері задовго до смерті, висів на видному місці в його келії.

Близько 40 років немає серед нас великого старця Іувеналія. Але як і при житті не заросла народна стежка до його будинку, так і після його смерті не заростає вона до благодатної могили, на якій здійснюються чудеса.

Примітки

1. История Рыхловской пустыни. – Нежин : ФЛП Лукьяненко В. В., 2009 р. – 32 с.
2. Карпенко Ю. О., Графін М. В. Ландшафтний заказник загальнодержавного значення “Рихлівська дача”. – Чернігів, 2007. – 56 с.
3. Путря Н.З. Любовью к Богу пламенея (Жизнеописание отца Иувеналия, схиархимандрита Феофана Медведева). – 3-е изд., испр. и дополн. – Нежин : ООО “Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2011. – 88 с.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Кісіль Іван Миколайович, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В.</i>	“Громові стріли” у системі язичницьких і християнських вірувань середньовічного населення Буковини	7
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металева іконка-підвіска з літописного Василева	8
<i>Івакін В. Г., Козюба В. К., Хамайко Н. В., Чміль Л. В.</i>	Територія Межигірського монастиря як археологічна пам'ятка	11
<i>Марков В. В.</i>	Церковь Иоанна Богослова XII в. в Смоленске. Новые археологические сведения	16
<i>Баяк В. Г.</i>	Розвідкові археологічні дослідження на території комплексу Волинської духовної семінарії у Луцьку	21
<i>Сергєєва М. С.</i>	Косторізне ремесло у післямонгольському та пізньосередньовічному Києві	26
<i>Чміль Л. В.</i>	Керамічний посуд другої половини XIII–XIX ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря (дослідження 1997–1999 рр.)	29
<i>Оногда О. В.</i>	Гончарний посуд XIV – початку XVI ст. з розкопок на території старого Київського Арсеналу	31
<i>Козюба В. К.</i>	Дослідження 1909–1910 рр. храму XI ст. в митрополичому саду Софії Київської	34
<i>Сергєєва М. С. Івакін В. Г. Тараненко С. П.</i>	Рятівні археологічні дослідження київського Гостиного двору у 2013 р.	38
<i>Бібіков Д. В.</i>	Дружинні поховання Вишгорода: культурно-хронологічний аспект	41
<i>Мельник О. О.</i>	Цвинтар церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Києві	44

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Зиновієва Ю. Ю., Сирінська О. А.</i>	Типи церковних архітектурних пам'яток Кавказької Албанії	47
<i>Днепровский Н. В.</i>	Культовый комплекс на западной окраине Эски-Кермена	48
<i>Черевко І. А.</i>	Ділянка № 3 оборонної стіни навколо Ближніх і Дальніх печер: питання атрибуції, технічний стан, чинники деструкції та засоби попередження	59
<i>Котляренко І. В., Черевко І. А.</i>	Історико-архітектурне обґрунтування сучасного технічного стану церкви Спаса на Берестові	65
<i>Сенченко Н. М.</i>	Діяльність Св. Синоду із збереження церковних пам'яток (кінець XIX – початок XX ст.)	68

<i>Копил М. А.</i>	Підсумки дослідження пам'яток козацької доби в рамках підготовки каталогу-довідника по пам'ятках історії та культури, які пов'язані з історією українського козацтва	71
<i>Марченко І. Я.</i>	Забезпечення умов зберігання станкових художніх пам'яток у діючих культових спорудах за досвідом 30–80-х рр. ХХ ст.	74
<i>Пуцко В. Г.</i>	Іконостас Успенського собору Свінського монастиря	77
<i>Варивода А. Г.</i>	Деякі особливості українського євхаристичного богослов'я доби бароко в сюжетах літургійного гаптування ХVІІ–ХVІІІ ст.	81
<i>Шульц І. В.</i>	Мистецькі пам'ятки, пов'язані з іменем Тараса Шевченка, в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	84
<i>Ткаченко Н. Г., Жам О. М.</i>	До історії формування колекції сакральних пам'яток Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини	87
<i>Приймич М. В.</i>	Інститут єпархіальних художників та розвиток образотворчого мистецтва Закарпаття ХІХ ст.	92
<i>Питателева Е. В.</i>	Художник Г. И. Попов и его живопись в алтаре Трапезной церкви	97

Церква з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Жиленко І. В.</i>	Тисячолітня культурна традиція Києво-Печерської лаври. Усні передання і умови їх побутування	100
<i>Никитенко М. М.</i>	До проблеми існування ісихастського богослов'я у ранньому Києво-Печерському монастирі (ХІ–ХІІІ ст.)	102
<i>Омельчук В. В.</i>	Правовий статус афонських монастирів	106
<i>Тригуб О. О.</i>	Чернігівський кафедральний Борисоглібський монастир у світлі історичних студій	109
<i>Климчук А. М.</i>	Польськокомвні друки Києво-Печерської лаври	113
<i>Sharipova L.</i>	A saint or not a saint: a late 18 th c life of Peter Mohyla	115
<i>Ткачук В. А.</i>	Ієротопія в антими́нсах Київської православної та уніатської митрополії ХVІІ–ХVІІІ століття	119
<i>Альмес І. І.</i>	Даровизни книг до Крехівського монастиря у ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.	121
<i>Кукса Н. В.</i>	Суперечливі питання історії Свято-Іллінської церкви в Суботові: версія поховання Данила Виговського	125
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Анафема гетьмана Мазепи: ретроспектива і сьогодення	126
<i>Травкіна О. І.</i>	Воспоя радуйся тоя чудеса (до 330-річчя з часу виходу у світ книги Дмитрія Ростовського “Руно орошенное”)	129
<i>Петренко І. М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини православних мирян ХVІІІ ст. на сторінках праць істориків дореволюційного періоду (ХІХ ст. – 1917 р.)	131
<i>Шульга Я. М.</i>	Речові дари прочан за київськими синодиками ХVІІІ ст.: символіка та молитовне значення	134
<i>Чирка Л. Г.</i>	Сковородинівська герменевтика	136

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Абрамова І. В., Нетудихаткін І. А.</i>	Літня резиденція київських митрополитів на Шулявці у XVIII – першій половині XIX ст.	139
<i>Крайня О. О., Лопухіна О. В.</i>	Питання соціально-антропологічних досліджень Больницького монастиря Києво-Печерської лаври	142
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Плани Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври як історичне джерело (за матеріалами ЦДІАК України)	146
<i>Ванжула О. М.</i>	Дослідження собору Різдва Богородиці в Козельці Імператорською археологічною комісією та Імператорським Московським археологічним товариством наприкінці XIX — на початку XX ст.	149
<i>Бартош А. Є.</i>	Відрядження ієромонахів Києво-Печерської лаври у духовно-санітарні загоны під час Першої світової війни (за матеріалами ЦДІАК України)	152
<i>Белоусова Т. К.</i>	Деякі аспекти просвітницької діяльності київського митрополита Арсенія (Москвина)	155
<i>Засць О. В.</i>	“Той мурує, той руйнує, той неситим оком...” (про бібліотеку митрополита Київського і Галицького Флавіана та роль у її зникненні П. П. Курінного)	158
<i>Онiпко Т. В., Онiпко Т. А.</i>	Сампсонiївська церква м. Полтави у радянські часи	161
<i>Савчук О. В.</i>	Життєвий шлях і церковна діяльність архієпископа Пантелеймона (Рудика)	164
<i>Наливайко А. Є.</i>	Схиархімандрит Феофан Рихлівський – великий подвижник, наставник та молитовник	167
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові матеріали про замах на президента Словацької республіки Йозефа Тісо в Києво-Печерській лаврі	169
<i>Веденеев Д. В.</i>	Руководитель антирелигиозного подразделения госбезопасности в Украине: к биографии полковника Виктора Сухонина	172
<i>Ковальова О. В.</i>	Православні монастирі Рівненської єпархії як центри духовності і культури сучасної України	175
<i>Львова О. Л.</i>	Права людини – реальність – християнський світогляд: повертаючись до справжніх цінностей	178
<i>Снігур С. А.</i>	Релігійний аспект економічної моралі	180

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

- АДСВ – Античная древность и средние века
АДУ – Археологічні дослідження в Україні
АМА – Античный мир и археология
Архів ЗО НСХУ – Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
АЮЗР – Архив Юго-Западной России
ВВ – Византийский временник
ВРК ЛННБ України – Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР – Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГАИМК – Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України – Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ – Государственный исторический музей, г. Москва
ЗНТШ – Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ – Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук (Санкт-Петербург)
КЕВ – Киевские епархиальный ведомости
КРУБИКЗ – Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС – Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР – Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА – Лаврський альманах
ЛННБ України – Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР – Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ – Могилянські читання
НА ДІКЗ – Науковий архів Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку
НА ІА НАН України – Науковий архів Інституту археології НАН України
НБ НКПШЗ – Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА – Российский государственный исторический архив
СА – Советская археология
СМК – Севастопольский музей краеведения
ТКДА – Труды Киевской духовной академии
УЖ – Український історичний журнал
ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України у м. Києві
ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України у м. Львові
ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских
DOP – Dumbarton Oaks Papers

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 21,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 10

Ц448 **Церква – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали Дванадцятої Міжнародної наукової конференції (28 – 30 травня 2014 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2014. – 182 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародної наукової конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014